

УДК 378+37.04

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/92>

Сологуб Г.Н.

*ORCID: 0000-0002-5469-6758, канд. культурологии
Краснодарский государственный институт культуры
г. Краснодар, Россия*

**ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ВУЗЕ КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ КАФЕДРЫ МОНУМЕНТАЛЬНО-
ДЕКОРАТИВНОГО И СТАНКОВОГО ИСКУССТВА КРАСНОДАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ)**

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления профориентационной работы, на примере кафедры монументально-декоративного и станкового искусства, которая является актуальной для стимулирования профессионального самоопределения учащихся художественных школ. Выделяются направления, которые сделают профориентационную работу продуктивнее.

Ключевые слова: профориентационная работа; профориентационная деятельность; кадровая политика; образовательные услуги; вуз; абитуриент; профессия; учащиеся художественных школ.

Sologub G.N.

*ORCID: 0000-0002-5469-6758, Ph.D.
Krasnodar State Institute of Culture
Krasnodar, Russia*

**ORGANISATION OF VOCATIONAL GUIDANCE ACTIVITIES
IN THE INSITUTE OF CULTURE (BY THE EXAMPLE OF THE CHAIR
OF MONUMENTAL AND DECORATION ART AND EASEL PAINTING
IN THE KUBAN STATE INSTITUTE OF CULTURE AND ART)**

Abstract. The article considers the main approaches of vocational guidance work, taking as an example the methods applied in the chair of monumental and decoration art and easel painting, due to its importance for stimulation of professional self-determination of art school students. The certain approaches can be distinguished in order to make the vocational guidance work more efficient.

Key words: vocational guidance work; vocational guidance activities; personnel policy; educational services; higher education institute; university entrant; profession; art school students.

На современном этапе многие высшие учебные образовательные учреждения столкнулись с проблемой набора студентов. В связи с тем, что именно студенты являются главным конкурентным преимуществом, профориентационная деятельность стала основным компонентом кадровой политики. Немаловажно, что от набора абитуриентов зависят показатели эффективности учебного заведения и штатное расписание ППС. Таким образом, только эффективное ведение профориентационной работы позволит вузу быть конкурентоспособным и востребованным на рынке образовательных услуг.

Отдельно следует обратить внимание на то, что от осознанного выбора профессии и заинтересованности абитуриентов в выбранном вузе, направления (специальности) и профиля подготовки (специализации) зависит успешность обучения студентов, и их дальнейшее трудоустройство в соответствии с полученными знаниями, умениями и навыками.

Целью статьи является описание опыта профориентационной работы, проводимой на кафедре монументально-декоративного и станкового искусства Краснодарского государственного института культуры. В статье раскрыты основные направления профориентационной работы результат которой может быть использован в деятельности по привлечению потенциальных абитуриентов.

В рамках данного исследования под профориентационной деятельностью понимается целенаправленная работа, направленная на формирование у учащихся осознанного профессионального самоопределения и способности выстроить тот путь, который будет ориентирован на получение сознательно выбранной профессии в соответствии с интересами, способностями, желаниями и с учетом имеющихся общественных потребностей в специалистах различного профиля [1].

Проблемы профориентационной деятельности находились в поле зрения российских исследователей, начиная со второй половины XIX в. В 1887 г. открывается первое профориентационное учреждение – служба по «приисканию» работы, выпускаются справочники «Адрес-календари», «Студенческие альманахи» в которых содержалась актуальная информация по учебным заведениям, порядку приема, программам обучения, профилям специальностей. Издаются книги, сборники, описывающие профессии и содержание профессионального труда (К.К. Вебер [2], Н.И. Кареев [3], Л.И. Петражицкий [5]). Открывается Лаборатория профконсультации, «Бюро по профконсультации» и разрабатывается система мероприятий, объединяющих работу школьных психологов, бюро профконсультации и представителей учебных заведений. Благодаря слаженной работе этой объединенной структуры абитуриент получал не только сведения о состоянии рынка труда, но и профконсультационное заключение.

Однако в период сталинского тоталитаризма – профориентацию, связанную с проблематикой свободы выбора запретили. В 1936 году вышло Постановление ЦК ВКП (б) «О педологических извращениях в системе Наркомпроса» [4]: в школах резко отменили профориентационную работу. Ситуация меняется лишь в 50–60-е годы XX века – пишутся первые диссертации, создаются кабинеты по профориентации.

С 1960 по 1980-е основное внимание уделялось принципам развития народного хозяйства, обороноспособности страны. Население страны призывали на фермы, заводы, стройки. Интересы личности, наука и профориентационная деятельность остались в стороне.

В 1980 годы возрастает интерес к организации профориентационной деятельности. В ряде крупных российских городов открывают свои двери центры профессиональной ориентации молодежи под управлением Министерства образования и Министерства труда, в которых свою деятельность осуществляли высококвалифицированные психологи.

Однако такая ситуация в стране просуществовала недолго. В связи с переходом на рыночную экономику в период 90-х годов поменялось отношение государства к профориентации молодежи: Министерство образования отказалось от проведения профориентационной работы в школах, и эта работа была перенаправлена в практику центров по трудоустройству населения страны [7, с. 15].

В 1995 году ЮНЕСКО был разработан программный документ «Реформа и развитие высшего образования» в котором подчеркивается, что высшей школе необходимо вырабатывать ответственное отношение к рынку труда и появлению новых областей и форм занятости; гибко реагировать на происходящие изменения, предвидеть их, содействовать определению новых местных и региональных потребностей, способствующих устойчивому человеческому развитию. В соответствии с этим высшая школа призвана стать организатором и координатором социального партнерства в реализации педагогической и информационной поддержки профессионального самоопределения старшеклассников. И координатором взаимодействия «школа-вуз» [6].

Являясь участниками профориентационного просвещения, высшие образовательные учреждения помогают школьникам старшего, подросткового возраста в их профессиональном и образовательном самоопределении. Между тем эффективная профориентационная работа, проводимая вузом с учащимися позволяет, с одной стороны, сформировать у них навыки по осознанному выбору будущей профессии, а с другой – решить целый ряд стратегически важных для вуза задач.

Краснодарский государственный институт культуры – это ведущий комплекс Юга России по подготовке специалистов в сфере культуры и искусства, один из крупнейших научных центров в области культурологии, народного художественного творчества и социально-культурной деятельности. В 2017 году вуз признан всероссийским опорным центром образования в области культуры, подготовки специалистов в сфере библиотечно-информационной деятельности и развития музыкального кадетского образования. Институт занимает видное место в культурной жизни региона и ежегодно проводит конкурсы, фестивали, которые приобрели международную известность.

Кафедра монументально-декоративного и станкового искусства является структурным подразделением института и входит в состав факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования. Кафедра выстраивает своё развитие в соответствии с миссией Краснодарского государственного института культуры, которая обращена на сохранение и

развитие фундаментальной направленности гуманитарно-культурологического, музыкального и художественного образования, соединение традиций и инноваций для формирования личности, способной к компетентной и ответственной профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства.

Стратегической целью кафедры является симбиоз художественного образования, науки и модернизации при сохранении и продолжении традиций мирового монументального и станкового искусства, достижения которого во всем мире признаны великими материальными и духовными ценностями. Подготовку специалистов способных ваять произведения монументально-декоративной живописи, станковой живописи и графики, тем самым участвовать в создании образа, как отдельных сооружений, так и архитектурных комплексов, формирующих духовно-архитектурно-эстетическую среду обитания человека. А также укрепление лидирующих позиций Краснодарского государственного института культуры как ведущего художественно-культурного центра Юга России.

Кафедра на базе достижений и накопленного опыта по подготовке специалистов и бакалавров обеспечивает квалифицированными кадрами художественные студии, школы, рекламные агентства, коммерческие, общественные организации и архитектурные компании, занимающиеся художественным благоустройством городской среды.

Конкурентная борьба, за каждого абитуриента, разворачивающаяся между образовательными организациями, предлагающими аналогичные образовательные услуги заставляет помимо общевузовских (дни открытых дверей, организация довузовской подготовки и системы непрерывного образования) внедрять новые формы информационно-справочной и просветительской профориентационной работы которая организуется и ведется в течение учебного года и нацелена на привлечение мотивированных на будущую профессиональную деятельность молодых людей. На кафедре монументально-декоративного и станкового искусства Краснодарского государственного института культуры профориентационная работа реализуются через такие формы как:

1. организация профориентационных выездов в художественные школы и школы искусств;
2. ведение профориентационных групп в социальных сетях с целью информирования потенциальных абитуриентов о жизни, деятельности, специальностях и различных мероприятиях кафедры;
3. создание и обновление банка данных потенциальных абитуриентов, выпускников художественных школ и школ искусств Юга России;
4. укрепление взаимодействия с директорами и педагогами детских художественных школ города, района, края через систему организации и проведения мастер классов по творческим дисциплинам;
5. e-mail – рассылка как мощный посредник между кафедрой и детской художественной школой позволяющий выстроить долгосрочные доверительные отношения.

Отдельное внимание необходимо уделить совершенствованию профориентационной работы кафедры, внедрению новых подходов к ее организации. Например, организация и проведение ежегодных региональных фестивалей-конкурсов, выставок и олимпиад по творческим дисциплинам. Конкурсно-выставочная деятельность поможет повысить самооценку, развить интерес к предмету, определить уровень готовности к поступлению и выявить юных талантов в области изобразительного искусства среди воспитанников образовательных учреждений дополнительного образования детей и учреждений среднего профессионального образования.

По причине многообразия форм профориентационной работы, а также взаимодействию кафедры с учреждениями дополнительного и среднего профессионального образования у абитуриентов расширяются представления, о выбранной профессии, которые позволят не только проанализировать и выстроить свой профессиональный путь, но и повлияют на удовлетворенность работой, уровень и общее качество жизни в будущем.

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что результаты профориентационных усилий дают о себе знать, как правило, в отдалённом будущем. Таким образом, если сегодня не формировать партнёрские связи, не встраивать профориентационную составляющую в уклад жизни кафедры и ее сотрудников, негативные последствия могут перечеркнуть достижения кафедры в других сферах. Успех работы кафедры основывается не только на креативном подходе к построению эффективного взаимодействия с потенциальными абитуриентами, но и в ответственности всего преподавательского коллектива за уровень и качество профориентационной работы.

Литература

1. Бобкова О.В., Ермина А.В. Модель профориентационной работы с учащимися старших классов, имеющими ограниченные возможности здоровья и инвалидность // Современные наукоемкие технологии. 2017. №5. С. 89-93.
2. Вебер К.К. Рассказы о фабриках и заводах. СПб.: Детская б-ка, 1871. 121 с.
3. Кареев Н.И. Выбор факультета и прохождение университетского курса. СПб., тип. М.М. Стасюлевича, 1897. 167 с.
4. О педологических извращениях // Красный Север. 1936. 16 июля. <https://clck.ru/Z9D6D>
5. Петражицкий Л.И. Университет и наука. Опыт теории и техники университетского дела и научного самообразования. С приложениями: о высших и специальных учебных заведениях и о среднем образовании. Т. 1-2. СПб.: тип. Ю.Н. Эрлих, 1907.
6. Реформа и развитие высшего образования: Прогр. док. Paris: ЮНЕСКО, 1995. 49 с.
7. Сорокун П.В. История становления и развития профессиональной ориентации молодежи в России // Эпоха науки. 2015. №2.

© Сологуб Г.Н., 2021